

ISSN 1021-0296

REVISTA NICARAGUENSE DE ENTOMOLOGIA

N° 243

Agosto 2021

**LISTADO ILUSTRADO DE LOS THEREVIDAE (DIPTERA) DE
NICARAGUA**

JEAN-MICHEL MAES

**PUBLICACIÓN DEL MUSEO ENTOMOLÓGICO
LEÓN - - - NICARAGUA**

La Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) es una publicación reconocida en la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Red ALyC). Todos los artículos que en ella se publican son sometidos a un sistema de doble arbitraje por especialistas en el tema.

The *Revista Nicaragüense de Entomología* (ISSN 1021-0296) is a journal listed in the Latin-American Index of Scientific Journals. Two independent specialists referee all published papers.

Consejo Editorial

Jean Michel Maes
Editor General
Museo Entomológico
Nicaragua

Fernando Hernández-Baz
Editor Asociado
Universidad Veracruzana
México

José Clavijo Albertos
Universidad Central de
Venezuela

Silvia A. Mazzucconi
Universidad de Buenos Aires
Argentina

Weston Opitz
Kansas Wesleyan University
United States of America

Don Windsor
Smithsonian Tropical Research
Institute, Panama

Fernando Fernández
Universidad Nacional de
Colombia

Jack Schuster
Universidad del Valle de
Guatemala

Julieta Ledezma
Museo de Historia Natural “Noel
Kempf”
Bolivia

**Olaf Hermann Hendrik
Mielke**
Universidade Federal do
Paraná, Brasil

Foto de la portada: *Brachylinga pavidata*: Nicaragua: León (foto del autor).

LISTADO ILUSTRADO DE LOS THEREVIDAE (DIPTERA) DE NICARAGUA

JEAN-MICHEL MAES¹

RESUMEN

Se presenta un listado ilustrado actualizado de las 10 especies de Therevidae (Diptera) reportadas de Nicaragua.

PALABRAS CLAVE: Therevidae, Diptera, Nicaragua.

ABSTRACT

ILLUSTRATED CHECKLIST OF THEREVIDAE (DIPTERA) OF NICARAGUA

An illustrated checklist of the 10 species of Therevidae (Diptera) actually reported from Nicaragua is presented.

KEY WORDS: Therevidae, Diptera, Nicaragua.

¹Museo entomológico de León (MEL), A.P. 527, 21000 León, Nicaragua, jmmaes@bio-nica.info
ORCID 0000-0002-5425-3439

INTRODUCCIÓN

Los Therevidae son moscas de la superfamilia Asiloidea. De tamaño mediano, se parecen a los Asilidae, pero con la cabeza sin la forma cóncava frontal. Aparentemente los adultos se alimentan de néctar de flores mientras las larvas son depredadoras.

Esta lista ilustrada no tiene propósito de revisión, solo actualiza el listado de Maes (1999) y se ilustra con fotografías de la colección del Museo Entomológico de León.

Para cada especie se incluye el nombre actual, los sinónimos, las citas bibliográficas que mencionan Nicaragua, la distribución global, datos ecológicos (plantas hospederas, presas, enemigos naturales) y una lista de especímenes de Nicaragua revisados o reportados en la literatura.

Los números entre [...] al final de algunas citas de material corresponde a los especímenes e adicionalmente incluidos en iNaturalist. El hecho de incluir los especímenes en iNaturalist permitirá mantener actualizada la nomenclatura y posibilita la corrección de algún espécimen mal identificado.

LISTADO DE LAS ESPECIES DE THEREVIDAE DE NICARAGUA

Ataenogera brevicornis (BROMLEY, 1934).

Henicomomyia brevicornis BROMLEY, 1934:361 [Guyana].

+*Ataenogera brevicornis* (BROMLEY); Hauser & Webb, 2007:44, 52-57, figs. 20-29, 57.

+*Ataenogera brevicornis* (BROMLEY); Webb, Gaimari, Hauser, Holston, Metz, Irwin, Kampmeier & Algin, 2013:16.

+*Ataenogera brevicornis* (BROMLEY); Motta Rodrigues & Calhau, 2016:389.

Distribución: México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Trinidad, Venezuela, Guyana*, Perú, Brasil, Uruguay.

Material de Nicaragua:

- Nicaragua: Rivas: San Juan del Sur, 11.25, -85.867, 29-II-1998, col. J. Clark (1 hembra M.E. Irwin # 155335 en EMUS, Utah State University, Logan, Utah; citado por Hauser & Webb 2007).

Brachylinga bicolor WEBB, 2006.

Brachylinga bicolor WEBB en WEBB & METZ, 2006:52 figs. 6, 29, 52, 75, 98, 121, 144, 167 [Costa Rica].

+*Brachylinga bicolor* WEBB; Webb, Gaimari, Hauser, Holston, Metz, Irwin, Kampmeier & Algin, 2013:25.

Distribución: México, Nicaragua, Costa Rica*, Venezuela.

Material de Nicaragua:

- Nicaragua: Masaya (mencionado por Webb, Gaimari, Hauser, Holston, Metz, Irwin, Kampmeier & Algin, 2013).

Brachylinga pavid (COQUILLET, 1893).

Psilocephala pavid COQUILLET, 1893:226 [USA: California].

Psilocephala pilosa KRÖBER, 1914:47 [USA: Arizona].

+*Brachylinga pavid* (COQUILLET); Webb, Gaimari, Hauser, Holston, Metz, Irwin, Kampmeier & Algin, 2013:25.

Distribución: USA (Washington hasta California*), México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica.

Material de Nicaragua:

- Nicaragua: León, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, X-1990, col. B. Garcete, det. *Brachylinga pavid* (COQUILLET) por D.W. Webb (1 ej. en col. MEL, M.E. Irvin espécimen # 481123).
- Nicaragua: León, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, trampa UV, 20-I-1993, col. M. Pogatshnik, det. *Brachylinga pavid* (COQUILLET) por D.W. Webb (6 ej. en col. MEL, M.E. Irvin espécimen # 137063, 137064, 137065, 137067, 152045, 152066).
- Nicaragua: León, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, trampa UV, 23-I-1993, col. M. Pogatshnik, det. *Brachylinga pavid* (COQUILLET) por D.W. Webb (4 ej. en col. MEL, M.E. Irvin espécimen # 108763, 108764, 108765, 138762).
- Nicaragua: León, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, trampa UV, 27-I-1993, col. M. Pogatshnik, det. *Brachylinga pavid* (COQUILLET) por D.W. Webb (15 ej. en col. MEL, M.E. Irvin espécimen # 135109, 137036, 137052, 137053, 137055, 137056, 137057, 137060, 137061, 137062, 137063, 137064, 137069, 137286, 137291) [Di-294]
- Nicaragua: León, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, trampa UV, 10-II-1993, col. M. Pogatshnik, det. *Brachylinga pavid* (COQUILLET) por D.W. Webb (2 ej. en col. MEL, M.E. Irvin espécimen # 137059, 137068).
- Nicaragua: León, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, trampa UV, 17-II-1993, col. M. Pogatshnik, det. *Brachylinga pavid* (COQUILLET) por D.W. Webb (14 ej. en col. MEL, M.E. Irvin espécimen # 137038, 137039, 137040, 137041, 137042, 137043, 137044, 137045, 137046, 137047, 137048, 137049, 137050, 137051).

- Nicaragua: León, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, trampa UV, 25-III-1993, col. J.M. Maes, Ch. Lecoq & I. Cantamessa, det. *Brachylinga pavid* (COQUILLET) por D.W. Webb (6 ej. en col. MEL, M.E. Irvin espécimen # 137037, 137058, 137065, 137066, 137067, 137070) [Di-293]

***Brachylinga punctifrons* (KRÖBER, 1914).**

Psilocephala punctifrons KRÖBER, 1914:58 [Guatemala].

+*Brachylinga punctifrons* (KRÖBER); Webb, Gaimari, Hauser, Holston, Metz, Irwin, Kampmeier & Algmin, 2013:27.

+*Brachylinga punctifrons* (KRÖBER); Motta Rodrigues & Calhau, 2016:389.

Distribución: México, Guatemala*, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia.

Material de Nicaragua:

- Nicaragua: Masaya (mencionado por Webb, Gaimari, Hauser, Holston, Metz, Irwin, Kampmeier & Algmin, 2013).

Cerocatus sumichrasti (BELLARDI, 1861).

Psilocephala sumichrasti BELLARDI, 1861:91 [México].

+*Cerocatus sumichrasti* (BELLARDI); Webb, Gaimari, Hauser, Holston, Metz, Irwin, Kampmeier & Algmin, 2013:33.

Distribución: México*, Nicaragua.

Material de Nicaragua:

- Nicaragua: Granada (mencionado por Webb, Gaimari, Hauser, Holston, Metz, Irwin, Kampmeier & Algmin, 2013).

Chromolepida nigra WEBB & IRWIN, 1995.

Chromolepida nigra WEBB & IRWIN, 1995:218-220, figs. 32-41, 57 [México].

+*Chromolepida nigra* WEBB & IRWIN; Webb, Gaimari, Hauser, Holston, Metz, Irwin, Kampmeier & Algmin, 2013:34.

Distribución: México*, Nicaragua.

Material de Nicaragua:

- Nicaragua: León, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, II-1991, col. B. Garcete, det. *Chromolepida nigra* WEBB & IRWIN por D.W. Webb (1 ej. en col. MEL, M.E. Irvin espécimen # 83811) [Di-292]

Chromolepida nigra: Nicaragua: León [Di-292].

Chromolepida pruinosa (COQUILLET, 1904).

+*Psilocephala pruinosa* COQUILLET, 1904:91-92 [Nicaragua].

+*Chromolepida pruinosa* (COQUILLET); Irwin & Lyneborg, 1980:260.

+*Chromolepida pruinosa* (COQUILLET); Maes, 1989:58.

+*Chromolepida pruinosa* (COQUILLET); Webb & Irwin, 1995:199, 220-222, fig. 42-55, 58.

+*Chromolepida pruinosa* (COQUILLET); Maes, 1999:1536.

+*Chromolepida pruinosa* (COQUILLET); Webb, Gaimari, Hauser, Holston, Metz, Irwin, Kampmeier & Algin, 2013:34.

+*Chromolepida pruinosa* (COQUILLET); Motta Rodrigues & Calhau, 2016:389-390.

Distribución: México, Guatemala, Honduras, Nicaragua*, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Guyana.

Enemigos naturales:

HYM. Nyssonidae: *Bembix u-scripta*.

Material de Nicaragua:

- Nicaragua: León: Los Lechecuagos, alt. 230 m, 12.454667, -86.768032, 8-XII-1991, col. J.M. MAES & Carlos Pineda, det. *Chromolepida pruinosa* (COQUILLET) por D.W. Webb (2 ej. en col. MEL, M.E. Irwin espécimen # 41968, 41969) [Di-291]
- Nicaragua: Managua: La Calera, 13-III-1964, sobre hojas de frijol, col. L. Sáenz (1 hembra en U.S. National Museum; citado por Webb & Irwin, 1995).
- Nicaragua: Granada, col. Prof. Carl F. Baker, TYPUS numero 7795 en U.S. National Museum, M.E. Irwin # 009218 (macho TYPUS de *Psilocephala pruinosa* COQUILLET, 1904).

Ozodiceromyia breviventris (KRÖBER, 1928).

Psilocephala breviventris KRÖBER, 1928:19 [Costa Rica].

+*Ozodiceromyia breviventris* (KRÖBER); Webb, Gaimari, Hauser, Holston, Metz, Irwin, Kampmeier & Algin, 2013:48.

Distribución: México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica*.

Material de Nicaragua:

- Nicaragua: Estelí (mencionado por Webb, Gaimari, Hauser, Holston, Metz, Irwin, Kampmeier & Algin, 2013).

Ozodiceromyia univittata (BELLARDI, 1861).

Psilocephala univittata BELLARDI, 1861:90 [México].

+*Ozodiceromyia univittata* (BELLARDI); Webb, Gaimari, Hauser, Holston, Metz, Irwin, Kampmeier & Algin, 2013:53.

Distribución: México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica*.

Material de Nicaragua:

- Nicaragua (mencionado por Webb, Gaimari, Hauser, Holston, Metz, Irwin, Kampmeier & Algin, 2013).

Penniverpa epidema WEBB, 2008.

+*Penniverpa epidema* WEBB en Webb & Metz, 2008:15 [Costa Rica].

+*Penniverpa epidema* WEBB; Webb, Gaimari, Hauser, Holston, Metz, Irwin, Kampmeier & Algmin, 2013:58.

Distribución: México, Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica*, Panamá.

Material de Nicaragua:

- Nicaragua: Chinandega (mencionado por Webb, Gaimari, Hauser, Holston, Metz, Irwin, Kampmeier & Algmin, 2013).
- Nicaragua: León, alt. 110 m, 12.437571, -86.874655, II-1991, col. B. Garcete (PARATYPUS de *Penniverpa epidema* Webb 2008 en col. MEL, M.E. Irvin espécimen # 88222) [Di-290]

Psilocephala sp.

+*Psilocephala* sp.; Maes, 1989:58.

+*Psilocephala* sp.; Maes, 1999:1536.

Material de Nicaragua:

- Nicaragua: Managua (citado por Maes, 1989).
- Nicaragua: Carazo (citado por Maes, 1989).

AGRADECIMIENTOS

Nuestro agradecimiento a Donald W. Webb, Michael E. Irwin y Stephen D. Gaimari por el estudio de los especímenes de la colección del Museo Entomológico de León.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- COQUILLET D.W.** (1904) New Diptera from Central America. Proc. Ent. Soc. Wash., 6:90-98.
- HAUSER M. & WEBB D.W.** (2007) A revision of the new world stiletto fly genus *Ataenogera* Kröber (Diptera: Therevidae: Phycitinae) with the description of two new species. Zootaxa, 1530:41-67.
- IRWIN M.E. & LYNEBORG L.** (1980) The genera of Nearctic Therevidae. Illinois Nat. Hist. Survey Bull., 32(3):194-277.
- MAES J.M.** (1989) Catálogo de los insectos controladores biológicos en Nicaragua. Volumen I. Insectos depredadores (primera parte). Rev. Nica. Ent., 8:106 pp.
- MAES J.M.** (1999) Insectos de Nicaragua. Volumen III. Proyecto BOSAWAS, MARENA, GTZ, Managua, Nicaragua. Pp. 1170-1898.
- MOTTA RODRIGUES P.F. & CALHAU J.** (2016) Family Therevidae. Zootaxa, 4122(1):387-392.
- WEBB D.W. & IRWIN M.E.** (1995) The New World Genus *Chromolepida* Cole (Diptera: Therevidae: Therevinae). Proc. Entomol. Soc. Wash., 97(1):197-224.
- WEBB D.W. & METZ M.A.** (2006) A Revision of the New World Genera *Brachylinga* Irwin and Lyneborg and *Lysilinga* Irwin and Lyneborg (Diptera: Therevidae: Therevinae) with the Description of a New Genus, *Elcaribe* Webb. Zootaxa, 1288:1-241.
- WEBB D.W., GAIMARI S.D., HAUSER M., HOLSTON K.C., METZ M.A., IRWIN M.E., KAMPMEIER G.E. & ALGMIN K.** (2013) An annotated catalogue of the New World Therevidae. Zootaxa, 3600:105 pp.

La Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) es una publicación del Museo Entomológico de León, aperiódica, con numeración consecutiva. Publica trabajos de investigación originales e inéditos, síntesis o ensayos, notas científicas y revisiones de libros que traten sobre cualquier aspecto de la Entomología, Acarología y Aracnología en América, aunque también se aceptan trabajos comparativos con la fauna de otras partes del mundo. No tiene límites de extensión de páginas y puede incluir cuantas ilustraciones sean necesarias para el entendimiento más fácil del trabajo.

The Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) is a journal published by the Entomological Museum of Leon, in consecutive numeration, but not periodical. RNE publishes original research, monographs, and taxonomic revisions, of any length. RNE publishes original scientific research, review articles, brief communications, and book reviews on all matters of Entomology, Acarology and Arachnology in the Americas. Comparative faunistic works with fauna from other parts of the world are also considered. Color illustrations are welcome as a better way to understand the publication.

Todo manuscrito para RNE debe enviarse en versión electrónica a:
(*Manuscripts must be submitted in electronic version to RNE editor*):

Dr. Jean Michel Maes (Editor General, RNE)
Museo Entomológico de León
Apartado Postal 527, 21000 León, NICARAGUA
Teléfono (505) 2319-9327 / (505) 7791-2686
jmmaes@bio-nica.info
jmmaes@yahoo.com

Costos de publicación y sobretiros.

La publicación de un artículo es completamente gratis.

Los autores recibirán una versión pdf de su publicación para distribución.